

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ:
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ FINTECH****MOLIYA SOHASINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI:
FINTECHNING ASOSIY TENDENSIYALARI****¹Хайдарова Нигинахон
Шухратовна****¹Преподаватель кафедры «Международные финансы»
Ташкентского государственного экономического университета****Аннотация
Annotatsiya**

Рус. - В статье приведены ключевые финансовые технологии, основные финансовые продукты и услуги с использованием Fintech, оказывающие влияние на развитие и функционирование финансового рынка. Определены факторы, стимулирующие их развитие и основные изменения в данной области.

Uzb. - Maqolada moliyaviy texnologiyalarning asosiy yo'nalishlari, FinTech yordamida taqdim etilayotgan asosiy moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar, shuningdek, ularning moliya bozorining rivojlanishi va faoliyatiga ta'siri haqida so'z boradi. Shuningdek, ushbu sohaning rivojlanishini rag'batlantiruvchi omillar hamda sohadagi asosiy o'zgarishlar aniqlangan.

**Ключевые слова:
Kalit so'zlar:**

❖ *финансовые технологии (Fintech), цифровые технологии, инновации, цифровая экономика, цифровая трансформация, финансовое регулирование.*

❖ *moliyaviy texnologiyalar (Fintech), raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar, raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, moliyaviy tartibga solish.*

Введение.

Активное развитие технологий распространяется по всем сферам жизни. Финансовый рынок не остался в стороне и появилось новое перспективное направление — «Fintech», или финансовые технологии. На сегодняшний день именно рынок финансовых технологий считается одним из самых активно растущих.

Финансовые технологии, или «Финтех» (англ. FinTech), - отрасль, состоящая из компаний, использующих технологии и инновации для конкурирования с традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг. FinTech можно отнести к использованию технологий для

предоставления финансовых решений. FinTech появился в качестве инициативы, ориентированной на получение прибыли на основе новых бизнес-возможностей, заполнив неосвоенные рынки, которые стали менее привлекательными (или слишком дорогостоящими) для финансовых учреждений, особенно в посткризисных условиях (например, денежные переводы в отдельные страны или регионы). С другой стороны, такая конкурентоспособность стимулирует появление финансовых инноваций. FinTech также можно рассматривать как элемент цифровизации товаров и услуг, предлагаемых традиционными организациями, а также как ответ на высокие издержки комплаенса и

необходимость устранения недостатков в управлении рисками данных.

Обзор литературы по теме.

Профессор Патрик Шуффель считает, что финтех – это абсолютно новая финансовая отрасль, деятельностью которой является улучшение финансовой деятельности, в частности, банковской путем применения новых технологий и разработок [1].

По мнению Skan Ju., Ryan E. Современный рынок FinTech поделен на сегменты, представленные электронными платформами, банковскими приложениями, цифровой безопасностью и прочие [2].

Проведенное исследование Борисовой показало, что традиционный рынок финансовых услуг резко меняется. Его основными направлениями развития являются: сокращение доли традиционного банковского сектора за счет увеличения объемов деятельности МФО, рост числа операторов платежных систем и цифрового банкинга; возникновение и стремительное развитие сервисов для сравнения финансовых продуктов и их покупки, сервисов по управлению финансами организаций и частных лиц, интернет сервисов в секторе торговли и маркетинга, краудфандинге, автоматизация on-line/off-line деятельности МФО; расширение инфраструктуры валютного рынка за счет возникновения интернет-кошельков и цифровых-бирж; размывание границ между отдельными секторами рынка; уменьшение числа посреднических организаций; ориентация бизнеса на использование экосистемы FinTech и построение на этой основе новых бизнес-моделей, усиление контроля со стороны уполномоченный государственный орган [3].

В своих исследованиях Масленников пишет, что успех развития FinTech в отдельно взятой стране во многом зависит

от государственного регулирования данной сферы. На уровне правительств ряда стран создаются рабочие группы для разработки законодательных актов, регулирующих сферу FinTech [4]. Так, например, с введением в Евросоюзе обновленной Директивы платежных услуг (PSD2) фокус регулирования сместился в сторону FinTech-компаний, которые предлагают открывать банковские услуги, платформы API с поддержкой больших данных и расширенные возможности аналитики. Развивается партнерство FinTech-компаний с государственными органами и в азиатских странах. Например, валютное управление Сингапура (MAS) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заключили соглашение с FinTech -компаниями.

Как утверждает Bret King финансовая отрасль произведет трансформацию от текущего состояния финансовых сервисов до стадии так называемой финансовой экосистемы (Financial Marketplace) или преобразится в модель-банк как финансовая платформа (Bank-As-A-Platform) для предоставления финансовых услуг смежным индустриям. Рассмотрены предпосылки появления цифровой трансформации как начальной фазы зарождения области ФИНТЕХ. Движение к digital во всех областях деятельности человека создает новые ценности и потребности цифрового общества, определяет пути перехода от текущих финансовых услуг к финансовой экосистеме через новые виды банковской деятельности как «dual brand», «whitelabel banking», «digital branch», «financial marketplace» [5].

По мнению Катрича цифровизация создала новые виды ценностей. До интернета главным была оптимизация отношений внутри компаний и между компаниями и клиентами – создавались многочисленные CRM- и ERP-системы. Драйвером бизнеса считалось управление

отношениями, все бизнес-модели строились вокруг этого. С появлением интернета человек получил возможность «разговаривать» с организацией в целом. Например, когда он заходит на сайт компании, то имеет дело не с отдельным человеком, а со всей структурой. Это позволило говорить о создании отношений человека и организаций. Потом появились корпоративные страницы в социальных сетях, что привело к новой философии отношений с клиентом, а именно персонализированная работа с каждым из них [6].

Никонов и Стельмашенок считают что инструменты FinTech могут быть связаны как с непосредственным совершением финансовых операций. FinTech включает в себя множество направлений. К числу основных относятся:

криптовалюты;

финансовые P2P-платформы (в рамках которых выделяется множество специфических финансовых продуктов, ориентированных на разные типы потребителей – краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг и т. д.);

платежные системы;

робоконсалтинг и
робоинвестирование;

интернет-банкинг [7].

Как считают исследователи Демьянова и Осипова существуют факторы, сдерживающие развитие финансовых технологий, в частности нехватка высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий, макро- и микрориски, с которыми сталкивается бизнес, нормативно-правовое регулирование отдельных отраслей, нехватка источников финансирования программных продуктов, нестабильная экономическая ситуация, низкое качество и др [8, 9].

Методология исследования.

Методологическая база исследования представлена теоретическими положениями эволюционной теории, концепций совместного потребления и цифровой экономики. В качестве базового метода исследования был использован логико-структурный анализ теоретических и эмпирических данных, представленных в открытом доступе. В результате исследования определены социотехнологические драйверы развития цифровой экономики: большие данные, облачные технологии, технология блокчейна, цифровые платформы, Интернет вещей, концепция умного города, совместное потребление. Основные методы – анализ и синтез, позволяющие, с одной стороны, выделить отдельные направления развития FinTech, с другой – обобщающие и связывающие воедино основные тенденции развития.

Анализ и обсуждение результатов.

Активное развитие информационных технологий распространяется по всем сферам жизни. Финансовый рынок не стал исключением – появилось новое перспективное направление «FinTech», или финансовые технологии. На сегодняшний день именно рынок финансовых технологий считается одним из самых активно растущих.

На сегодняшний день в русском языке отсутствует толкование такого понятия как «FinTech» (или финансовых технологий) несмотря на то, что этот термин уже активно употребляется в течение нескольких лет.

Термин «FinTech» был введен Силиконовой долиной. Именно там было создано множество IT-проектов, которые позже стали чем-то вроде «акселератора» современным финтехам. Сейчас столицей FinTech считается Лондон благодаря своему большому количеству FinTech-инноваций и

своим инвестиционным потокам. В Великобритании выделяют четыре основных фактора развития направления FinTech: интенсивная инфраструктура, грамотно выстроенная правовая система, гибкая налоговая система и инвестиционная поддержка в стране [10].

FinTech как «технологические инновации финансовых услуг», включая в это определение сочетание продуктов/услуг (например, цифровые розничные платежи, цифровые кошельки, FinTech кредит, робо-эдвайзеры и цифровые валюты) и их основные технологии (табл. 1).

Таблица 1

Ключевые финансовые технологии

№	Ключевые финансовые технологии
1	Облачные технологии
2	Искусственный интеллект
3	Блокчейн
4	Машинное обучение
5	Интернет вещей
6	Аналитика больших данных
7	Технологии распределенных баз данных
8	Умные контракты

9	Прикладной программный интерфейс
10	Криптография
11	Биометрия
12	Экстернализация процессов и услуг
13	Автоматизация роботизированных процессов
14	Углубленная аналитика
15	Цифровая трансформация

Одним из слабых мест, выявленных кризисом, был некачественный сбор данных о рисках и отчетность в банках, что привело к тому, что в 2013 г. БКБН опубликовал свои «Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам» [11]. Это стало ключевым событием, поскольку принципы устанавливают минимальные стандарты для сбора данных и управления (как и для ИТ-инфраструктуры), что может потребовать дополнительных инвестиций в технологии и организационную

реструктуризацию. Усложняющийся комплекс глобальной регуляторной базы, растущие требования к нормативной отчетности и риск дорогостоящих штрафных санкций в результате ужесточения посткризисных стандартов способствовали росту расходов на соблюдение нормативных требований в финансовых учреждениях, особенно для международных банков, сталкивающихся с огромными и иногда противоречащими друг другу регулированием (табл. 2).

Таблица 2

Примеры финансовых продуктов и услуг с использованием FinTech

№	Финансовые продукты и услуги
1	Электронные платежи и деньги
2	Международных переводы
3	Потребительские и коммерческие займы
4	Платформы равноправного кредитования (P2P)
5	Краудфандинговые платформы
6	Робо-эдвайзеры
7	Криптовалюты

Рынок FinTech уже имеет большое количество направлений. Наиболее

популярные среди них – это P2P-кредитование, E-wallets, Bitcoin, mPOS-

эквайринг, T-commerce, M-wallets (mobile banking) и т.д. На первый взгляд может показаться, что это совсем незнакомые слова и понятия, с которыми еще не приходилось сталкиваться. Однако, если подробнее рассмотреть их, то окажется, что большинство людей так или иначе сталкивались с такими финансовыми технологиями.

Достаточно распространенным является P2P-кредитование. Это можно расшифровать как «peer-to-peer» или «person-to-person» кредитование, т.е. кредитование от человека человеку. Данный термин означает, что в процессе выдачи кредита или займа участвуют лишь физические лица без посредников, в качестве которых обычно выступают банки или кредитные учреждения. Существуют отдельные Интернет-сайты, где пользователь может выступать и в качестве кредитора, и в качестве заемщика. Большинство выдаваемых кредитов в рамках подобных сервисов являются необеспеченными частными займами, но в отдельных случаях возможно участие и компаний (юридических лиц). При данном виде кредитования повышается уровень риска, т.к. в большинстве случаев невозможно проверить кредитную историю заемщика и провести качественный скоринг. Соответственно, и ставки по таким кредитам относительно высоки. Чтобы понизить риск невозврата средств, кредиторы предпочитают выдавать массу мелких кредитов разным заемщикам.

Финансовые технологии развиваются с такой скоростью, что возникают трудности с осуществлением правового регулирования всех инновационных особенностей. Однако, это становится проблемой не только для государств, но также и для компаний-стартаперов и их потребителей. Поэтому регулирование финансовых технологий становится вопросом мирового уровня.

Заклучение и предложения.

При оценке воздействия новых технологий на финансовый рынок в последнее время особое значение приобретают два фактора:

- 1) уровень принятия базовой технологии обществом;
- 2) степень и распространенность технологических ноу-хау среди населения в целом

Развитие сектора FinTech привлекает интерес регуляторов, которые в настоящее время оценивают наилучшие способы поддержки развития финансового рынка, в то время как обеспечение развития сектора способствует основным полномочиям, таким как системная стабильность, защита интересов и рыночная конкуренция. Задача заключается в устранении противоречий между наличием гибких, перспективных рамок, способствующих инновациям, и достаточно четкими рамками, позволяющими поддерживать доверие рынка, потребителей и инвесторов.

Таким образом, можно подвести итог, что современные инструменты FinTech оказывают значительное влияние на экономики разных стран, в особенности на банковские и кредитные системы. С одной стороны, они представляют угрозу для банков и кредитных учреждений, поскольку активно вытесняют их с рынка за счет своей современности и практичности. Однако, с другой стороны, можно сказать, что финансовые технологии повышают качество предоставляемых банками услуг и дают толчок для их продуктивного развития в сторону информатизации.

Несомненно, что регулирование FinTech еще не может в полной мере контролировать новые стартап компании и их технологии. При этом возникает большое количество перспективных направлений, которые в итоге, возможно, приведут к новой экономической бизнес-модели.

Список использованной литературы:

1. Шуффель П. Финтех: инновации в финансовой отрасли / П. Шуффель. – Журнал «Финансовые технологии», 2020, №3, с. 45-52.
2. Skan Ju., Ryan E. Fintech – Did Someone Cancel the Revolution (2019). URL: <https://www.accenture.com/acnmedia/PDF57/Accenture-Fintech-Did-Someone-Cancel-The-Revolution.pdf>.
3. Борисова О.В. (2018) Рынок финансовых технологий и тенденции его развития // Финансы и кредит. – Т. 24, № 8. – С. 1844 – 1858.
4. Масленников В. В. Федотова М.А. Сорокин А.Н. (2017) Новые финансовые технологии меняют наш мир. Финансы: теория и практика. №1, 6 – 11 стр.
5. Брет Кинг (2014) Банк 3.0. Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете. / Перевод с английского языка. – М.: Олимп-Бизнес. – 520 с.
6. Катрич А.С. (2017) Финтех – через трансформацию к новой экономике // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – Том 4. – № 1. – С. 65-72. doi: 10.18334/grfi .4.1.38025
7. Никонов А.А., Стельмашенок Е.В. (2018) Анализ внедрения современных цифровых технологий в финансовой сфере // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Т. 11, № 4. С. 111-119. DOI: 10.18721/JE.11408
8. Демьянова Е.А. (2017) Развитие компаний в современных условиях внедрения финансовых технологий // Имущественные отношения в Российской Федерации. № 7. С. 104 – 113.
9. Осипова Т.Ю., Клименко Е.Н. (2016) Финансовые технологии как оболочка инструментов финансов домашних хозяйств // Проблемы учета и финансов. № 4. С. 27 – 36.
10. Калмыкова Е. Ю. (2016) Влияние информационных технологий на финансовый рынок / Е. Ю. Калмыкова, А. В. Рябова // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине: сборник научных трудов III Международной научной конференции, 23-26 мая 2016 г., Томск: в 2 ч. – Томск: Изд-во ТПУ. – Ч. 2. – [С. 235-243].
11. Basel Committee on Banking Supervision, «Principles for effective risk data aggregation and risk reporting». Bis.org. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bis.org/publ/bcbst239.pdf>